

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЗАНЖАБИЛ (*ZINGIBER OFFICINALE* L) ЎСИМЛИГИНИНГ БИОЭКОЛОГИЯСИ

Дилбар Кадирова Нормуниновна
Тер ДУ доценти, биология фанлари номзоди
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598229>

Аннотация. Мақолада Сурхондарё вилояти иқлим шароитида занжабил (*Zingiber officinale*) ўсимлигининг ўрганилиш тарихи, тарқалиш ареаллари, ботаник тавсифи, дориворлик хусусиятлари, ўсимлигини етиштириш ва кўпайтириш усуллари, биоэкологик ва морфобиологик хусусиятлари ўрганилди.

Калим сўзлар: Занжабил, ўсиш, ривожланиш, кўпайтириш ва етиштириш, фенологик кузатувлар, морфологик, биометрик ва статистик усуллар, дориворлик хусусиятлари.

Аннотация. В статье рассматриваются история изучения имбиря (*Zingiber officinale*), ареалы его распространения, ботаническое описание, лекарственные свойства, способы возделывания и размножения, а также биоэкологическая и морфобиологическая характеристика в климатических условиях Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: Имбирь, рост, развитие, размножение и выращивание, фенологические наблюдения, морфологические, биометрические и статистические методы, лекарственные свойства.

Abstract. The article examines the history of the study of ginger (*Zingiber officinale*), its distribution areas, botanical description, medicinal properties, methods of cultivation and reproduction, as well as bioecological and morphophysiological characteristics in the climatic conditions of the Surkhandarya region.

Keywords: Ginger, growth, development, reproduction and cultivation, phenological observations, morphological, biometric and statistical methods, medicinal properties.

КИРИШ. Бугунги кунда глобал исиш бугун дунёнинг глобал муаммосига айланиб улгурди. Бу ўз навбатида қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги ва унинг сифатига кескин салбий таъсир этиб, озик-овқат маҳсулотлари танқислигининг кучайиб боришига олиб келмоқда. Айниқса, бу ҳолат Сурхондарё вилоятида кузатилиб, жазирама иссиқ туфайли қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлиги пасайиб бормоқда. Бундай ҳолатда Сурхондарё вилояти иқлим шароитига мос келувчи занжабил (*Zingiber officinale* L) ўсимлигини етиштириш ва кўпайтириш усуллари яратиш ва қишлоқ хўжалигига жорий этиш долзарб масалалардандир.

Занжабил (*Zingiber officinale* L) зиравор ва шифобахш ўсимлик бўлиб, занжабилдошлар оиласига киради. Ҳиндистон ва Хитой мамлакатларида қадимдан халқ табobatiда занжабилдан фойдаланиб келинади.

Эрамингача бўлган даврдаги Хитой тиббий китобларида, 1500 йил олдинги Миср ёзувларида ҳам занжабилнинг доривор хусусиятлари ёзиб

қолдирилган. Қадим замонлардан бери мазкур ўсимлик халқ табобатида доривор ўсимлик сифатида ишлатилган. Ҳиндлар ва Хитойликлар занжабилни 5000 йилдан ортиқ вақт давомида ўсимлик кўплаб касалликларни даволаш учун ишлаб чиқарган деб ҳисоблашади ва бу ўсимлик ҳозирда нам тропик минтақаларда ўстирилади, Ҳиндистон энг йирик ишлаб чиқарувчидир.

Айниқса, Ҳиндистонда занжабилнинг хўл ва қуруқ илдизидан тиббиётда ва озиқ-овқат саноатида кенг кўламда ишлатилади. Занжабилнинг хўл илдизидан сабзавот сифатида ҳам ишлатилади. Ундан ғарбий мамлакатларда занжабилли нон, ширинликлар, торт, таомлар ва яхна ичимликлар тайёрланади. Халқ табобатида шамоллаш, томоқ оғриғи, йўтал, астма ва бўғим оғриғи касалликларига қарши ва иштаҳани очувчи шифобахш дармондори сифатида қўлланилиб келинган (Nadkarni, 2005; Pulliah, 2006; Ebadī, 2007; Kritikaṛ va Basu, 2007; Khare, 2007; Waring, 2010; ва бошқ).

Ҳиндистон занжабилни етиштирувчи ва экспорт қилувчи асосий мамлакатлардан бири ҳисобланиб, кейинги ўринларда Хитой, Япония, Индонезия, Австралия ва Нигерия мамлакатлари туради. Ҳиндистон ва Хитой мамлакатлари занжабил етиштирувчи асосий мамлакатлар ҳисобланади (Ravindran va Бабу, 2005).

Дунё бўйлаб аҳоли сонининг ошиши кенг ассортиментдаги доривор, озиқ-овқатбоп ва хушбўй-зиравор ўсимликлар хом ашёси хилма-хиллигини кўпайтиришни ҳамда улардан янги турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. Ўз навбатида, бундай хусусиятларга экспортбоп доривор ўсимликларни танлаш, улар хом ашёсига бўлган эҳтиёжларни маҳаллий флорада мавжуд бўлган ёки ўзга ҳудудлар флорасига тегишли интродуцент ўсимликлар ҳисобига қондириш, ўсимликларни турли тупроқ-иқлим шароитида етиштиришнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Маълумки, дунё миқёсида фармацевтика корхоналарида ишлаб чиқарилаётган дори воситаларининг тахминан 50% и доривор ўсимликлар хом-ашёсидан тайёрланмоқда. Бироқ кўпчилик мамлакатларда, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасида фармацевтика саноатини жадаллик билан ривожланиши бундай корхоналарнинг доривор ўсимликлар хом-ашёсига бўлган талабни кескин ортишига сабаб бўлмоқда. Шуни таъкидлаш лозимки, табиий ҳолда ўсувчи доривор ўсимликлар захираларининг чегараланганлиги туфайли фармацевтика саноати корхоналарнинг доривор ўсимликлар хом-ашёсига бўлган талабини, асосан, алоҳида белгиланган жойларда доривор ўсимликлар ўстириш ва етиштириш орқалигина қондириш мумкин.

Шу жиҳатдан, мамлакатимизда инсон саломатлиги учун фойдали хусусиятларни сақловчи қимматли ўсимликлар хом ашёсини ишлаб чиқариш ҳамда етиштириш йўллари тақомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бундай истиқболли ўсимликлар қаторига *Zingiber officinale L.* (Занжабил) ҳам киради. Ўсимликнинг қимматли доривор хом-ашё манбаси эканлигини ҳисобга олган ҳолда, турли тупроқ иқлим шароитларида ўсимликдан экспортбоп хом ашё етиштириш йўллари ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга. Бу ўринда *Zingiber officinale L.* ўсимлигини иқлимлаштириш, кўпайтириш ва етиштириш усулларини ишлаб чиқиш, саноат плантацияларини ташкил этиш, сифатли хом ашё тайёрлаш йўллари тақомиллаштириш илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Республикамиз тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда *Zingiber officinale* L. ўсимлик турларини кўпайтириш ва плантацияларини ташкил этиш вазифаларидан келиб чиқиб, ўсимликнинг Республикамиз тупроқларида ўсиш-ривожланишини асослаш, интродукциясини баҳолаш, кўпайтириш йўллари ишлаб чиқиш, кенг масшабли плантацияларни ташкил этиш учун тавсиялар бериш борасидаги ишлар муҳим аҳамиятга эга. Шу жиҳатдан ҳам занжабил ўсимлигига бўлган талаб йилдан-йилга ошиб бормоқда. Бу эса ўсимликни янада чуқурроқ ўрганиш керак эканлигини кўрсатиб турибди.

Тўрт минг йиллик, юзга яқин турли касалликларни даволашда қўлланиладиган доривор зиравор ўсимлик – занжабил ҳар бир давлатда ўзига хос номлар билан аталади. Масалан, Ўзбекистонда-Занжабил, Россияда-Имбирь, Америкада-Гингер дейилади. Дунё тиббиёт оламида мазкур ўсимликни етиштириш аҳамияти юқори бўлганлиги боис, доривор ўсимликлар хом-ашёси етиштириш билан шуғулланувчи хўжаликларни доривор ўсимликлар ўстириш технологияларини пухта эгаллаган мутахассислар билан таъминлашни тақозо қилади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Термиз тумани шароитида интродукция қилинган *Zingiber officinale* L. турининг ўсиш ва ривожланиш биологияси қиёсий асослаб ўрганилди. Олинган натижалар ва етиштириш усуллари доривор ўсимликлар етиштиришга ихтисослашган хўжаликларда белгиланган методлар асосида олиб борилганлиги билан изоҳланади. Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олинган натижаларни Республикамиз турли тупроқ иқлим шароитида *Zingiber officinale* L. ни фермер хўжаликлари тизимида кенг масшабли плантацияларни ташкил этиш, фармацевтика саноати учун зарур хом ашё билан таъминлашга хизмат қилиши билан асосланади.

Термиз тумани шароитида ўстирилган *Zingiber officinale* L. ўсимлигининг бир йиллик тулларида еростки қисмининг кўриниши.

ZINGIBER OFFICINALE. L GA БОТАНИК ТАВСИФ.

Занжабилнинг баргли новдалари бир метр баландликда ўсади. Барглари 6–12 (15-30 см) узунликда, чўзилган, икки вертикал қаторда навбатма-навбат жойлашган ва пояни ўраб турган филофлардан пайдо бўлган. Гуллар қалинлиги тахминан 1 см ва узунлиги 2-3 см бўлган зич конусга ўхшаш поғоналарда жойлашган бўлиб, улар бир-бирининг устига тушган яшил барглardan иборат. Занжабилнинг истеъмол қилинадиган қисми - бу илдизи, кўпинча "занжабил илдизи" деб номланади. Кўп йиллик ҳисобланган бу ўсимлик асосан тропик ва субтропик ўлкаларда кенг тарқалган. Ватани Жанубий Осиё бўлиб, ҳозир у Хитой ва Ҳиндистон, Индонезия ва Австралия, Ғарбий Африка, шунингдек, Ямайка ва Барбадос оролларидаги тропик ва субтропик ҳудудларда ўстирилади. У ортиқча вазндан

тез ва осон халос бўлишда самарали натижа бериши билан бирга шамоллаш ва бошқа касалликларнинг олдини олишда ҳам жуда фойдали.

Кўзга ташланадиган илдизлар толали илдиз тизимини ҳосил қилади. Занжабилнинг пояси тик, думалоқ шаклланган бўлиб, муқобил, тор - қарийб 1 см узунликдаги чўзинчок чизикли барглари бамбук баргларига бироз ўхшаш бўлади.

ZINGIBER OFFICINALE L. НИНГ ДОРИВОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

Жаннатмакон ўлкамиз ўсимлик дунёси жуда бой. Табиатимиздаги маҳаллий флорага мансуб 4,3 мингдан ортиқ ўсимликларнинг 750 тури доривор ҳисобланиб, улардан 112 тури илмий тиббиётда фойдаланиш учун рўйхатга олинган, шундан 70 тури фармацевтика саноатида фаол қўлланиб келинмоқда.

Бундан X аср аввал бобокалонимиз Абу Али Ибн Сино ўзининг ўлмас асарларида доривор гиёҳлардан самарали фойдаланиш сир-саноатларини баён этиб, амалиётда қўллаган, бу эса ўз навбатида бутун дунё давлатлари олим ва соҳа эгалари томонидан тан олинган. Унинг асарларида қолдирилган доривор гиёҳлардан фойдаланиш тартиби ва қонун-қоидалари, услубларидан дунё фармацевтлари, халқ табobati мутахассислари ва олимлар бугунги кунгача фойдаланиб келмоқдалар. Қадим замонлардан бери инсонлар бу шифобахш ўсимликдан турли хасталикларни даволашда қўллаб келишади. Айниқса, у юқори ҳароратни тушириб, иштаҳани очади, инсонга тетиклик бахш этади. Таркибида бириктирувчи моддалар ва гингерол мавжудлиги унга ўзига хос ёқимли хид бериб туради. Унинг қатор фойдали хоссаларга эгалиги ҳам шундан келиб чиқади. Шунинг учун ҳам араблар уни таомларга қўшиб истеъмол қилишни хуш кўришган. Абу Али ибн Сино "Тиб қонунлари" асарида кўплаб хасталикларда қўлланадиган малҳамларни тайёрлашда улар таркибига занжабил қўшиш лозим, деб ёзган. Занжабил (*Zingiber officinale L*) дориворлик ва фойдали хусусиятлари билан бугунги кунда дунё бозорида етакчилик қилиб келмоқда. Унинг таркиби ва дориворлик хусусиятлари:

Хом занжабил 79% сувдан, 18% углеводлардан, 2% оқсилдан ва 1% ёғдан иборат. 100 граммда (бошқа озиқ-овқатлар билан солиштириш учун ишлатиладиган стандарт миқдор) хом занжабил 80 калория миқдорини беради ва B6 витаминини (қунлик қийматнинг 12%) ва марганецни ўз ичига олади. (11%). Занжабил илдизида мавжуд бўлган фойдали витаминлар ва элементлари туфайли юқори холестеринни камайтиради, натижада тестостерон даражаси кўтарилади, у препаратнинг потенциали, простатитга қарши профилактикаси хусусиятига эга. Умуман, қон айланишини яхшилади. Уни янги терилган пайтда ишлатиш фойдалидир.

ХУЛОСА Ўсимликнинг ўсиши ташқи муҳит омилларига ҳам чамбарчас боғлиқ бўлиб, ташқи омиллар қанча қулай бўлса, ўсиш жараёнлари жадал ўтади ва аксинча шароит ноқулай келса, ўсимликнинг ўсиши сустлашади. *Zingiber officinale L.* туркуми вакиллари ўртача миқдорда иссиқлик, намлик ва ёруғлик талаб қилади. Ватанида иссиқ ва нам иқлимда ўсганлиги сабабли, тадқиқотларимиз давомида ўсимлик экилган майдонга мато ўраш орқали ўсимлик баргларида иссиқда қовжираб қолишидан асрадик.

Тажриба Сурхондарё вилояти Термиз туманида жойлашган "Сабзовот ва полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти Сурхондарё тажриба станцияси" да олиб борилди. Сурхондарё вилояти иқлими ёз ойларида иссиқ ва хавонинг нисбий намлиги паст бўлганлиги сабабли, ўсимликни ўсиши учун Термиз тумани шароитида кўп маротаба суғориш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Запорожченко А. А., Суботялов М. А. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ZINGIBER OFFICINALE // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Биология. Химия. 2023. №1.
2. Куликова В. Н. Имбирь – универсальный домашний доктор: монография. – Москва.: Издательство «РИПОЛ классик», 2011. – 64 с.
3. Курегян А.Г., Печинский С.В., Зилфикаров И.Н. Способы получения каротиноидов, лекарственных препаратов и биологически активных добавок к пище на их основе (обзор) // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2014. №1 (6). С. 54–63.
4. Семенова, Е. Ф. Антимикробная активность извлечений из сырья стевии/Е. Ф. Семенова, Е. Е. Курдюков, А. И. Шпичка // Актуальные проблемы медицинской науки и образования (АПМНО–2017): сб. ст. VI Междунар. науч. конф. (г. Пенза, 14–15 сентября 2017 г.) /редкол.: А. Н. Митрошин, С. М. Геращенко. –Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – С. 144–146.
5. Цингер Александр. Занимательная ботаника. – Москва: Издательство «Белый город», 2015. – 304 с.
6. Шаповал О.А. Фотосинтез и продуктивность при использовании регуляторов роста комплексного действия/ О.А. Шаповал, М.Т. Мухина // Агро XXI, 2015.- № 4-6. - С. 28-29.